

QARSHI SHAHRI KO'CHALARIDA TRANSPORT VOSITALARINING ZICHLIGINI O'RGANISH

Xushvaqtova Bibioysha Mamayusupovna

magistr

Abduraxmonov Urol Nurmatovich

dotsent (QarMII)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016029>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qarshi shahrining markaziy ko'chalarida transport oqimining harakat zichligi va uning harakat tarkibiga, harakat tezligiga va yo'l sharoitiga bog'liq ravishda o'zgarishi keltirilgan.

Tayanch so'zlar: avtomobil, transport oqimi, yo'l, yo'l bulagi, harakat zichligi, harakat miqdori, harakat tezligi, harakat notekisligi, xavfsiz harakat.

STUDYING THE DENSITY OF TRANSPORT VEHICLES ON THE STREETS OF KARSHI CITY

Abstract. This article presents the traffic density in the central streets of Karshi and its changes depending on traffic composition, speed and road conditions.

Key words: car, traffic flow, road, road source, traffic density, traffic volume, traffic speed, traffic unevenness, safe traffic.

ИЗУЧЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА УЛИЦАХ ГОРОДА КАРШИ

Аннотация. В данной статье представлена плотность движения на центральных улицах города Карши и ее изменения в зависимости от состава трафика, скорости движения и дорожных условий.

Ключевые слова: автомобиль, транспортный поток, дорога, дорожный источник, плотность движения, интенсивность движения, скорость движения, неравномерность движения, безопасное движение.

Kirish. Avtomobil yo'llarida xavfsiz harakatni tashkil etish uchun transport vositalarini yuqori samaradorlik bilan harakatlanishiga qaratilgan tadbirlar tizimi ishlab chiqiladi. Unda transport vositalari oqimi yo'lining imkoniyatlaridan to'liq foydalanib, uning har xil bo'laklarida xavfsiz harakat rejimini va yuqori o'tkazish qobiliyatini ta'minlashi lozim bo'ladi. Transport oqimining o'zgarishiga yo'l sharoitining holatiga bog'liqligini ham hisobga olish kerak.

Avtomobil yo'llarida transport oqimining harakat tizimini o'rganishda eng ahamiyatli xususiyatlardan biri bu - transport oqimining harakat zichligidir. Transport oqimining harakat zichligi – transport vositalarining yo'lining 1 km uzunlikdagi bitta harakat bulagiga joylashgan soni bilan o'lchanadi[1]. Bu ko'rsatkich harakat tarkibiga, uning tezligiga va yo'l sharoitiga nisbatan o'zgaruvchan bo'ladi. Yengil avtomobillardan iborat maksimal transport oqimining zichligi $q_{mak}=200$ avt/km, bunda tezlik $v=0$ km/soatga, transport oqimining optimal zichligi $Q_{opt}= 15-25$ avt/kmga ega bo'ladi. Transport oqimining zichligi oshib borgan sari transport vositalari oraliq masofasi kamayishi, tezlikning kamayishi hamda haydovchilarning ruxiy ish rejimining qiyinlashishi umumiy yo'l harakatining noqulayligiga olib keladi. Eng katta transport oqimining zichligi transport vositalarining to'xtab qolish holatida kuzatiladi[2].

Transport vositalarining eng asosiy ko'rsatkichlari bu: harakat miqdori(N), tezlik(V) va transport oqimining zichligidir(Q) [3,4]. Transport oqimining zichligini quyidagi ifoda orqali aniqlandi.

$$Q = N / V \quad (1)$$

Bu yerda: N- yo'ning bitta bo'lagidagi harakat miqdori, avt/km

V-transport oqimining tezligi, km/soat

Transport oqimining harakat zichligi harakat miqdori "N" va yo'l sharoiti o'zgarishiga bog'liq ravishda o'zgaruvchan bo'ladi. Transport oqimining zichligi aerofotosyemka yoki yo'ning yon tarafidan baland joydan tasvirga olish orqali aniqlanadi.

Transport oqimining zichligi yuqori bo'lgan paytlarda yo'ning yuklanganlik darajasi ortadi va transport oqimining tezligini kamayadi. Bu hollarda tabiiy ravishda transport vositalaridan atrof-muhitga chiqayotgan ortiqcha zaharli gazlar miqdori ko'payishiga sabab bo'ladi. Transport vositalaridan chiqayotgan chiqindi gazlarning kamaytirishda transport oqimining zichligini kichik ko'rsatkichga keltirish, buning uchun oraliq masofani saqlagan holda 40 dan 60 km/soatgacha tezlik bilan harakatlanishini ta'minlash lozim bo'ladi. Xarkov milliy avtomobil-yo'llar universiteti olimlari L.A.Kovalenko, S.N.Urdziklar transport oqimining harakat zichligi, harakat miqdori va harakat tezligini bog'lovchi qonuniyatni ishlab chiqishdi:

$$N_{max} = Q_{max} * V, \quad (2)$$

Bu yerda $Q = Q_{max}$ meyoriy harakat miqdori, shahar ko'chalarida o'tkazuvchanlik qobiliyatining miqdorini belgilab beradi.

Yilning har xil vaqtlarida olib borgan eksperimental tadqiq ishlariga asosan, harakat zichligi va harakat tezligi orasidagi bog'liqlik:

quruq ob-havo sharoiti uchun

$$Q_{max} = 125 - 0.88V, \quad (3)$$

yog'ingarchilik sharoiti uchun

$$Q_{max} = 125 - 1.10V, \quad (4)$$

Ifodalardan ko'rinadiki, yog'ingarchilik sharoiti quruq havo sharoitiga nisbatan harakat zichligining o'tkazish qobiliyati va transport oqimining tezligiga ko'proq ta'sir ko'rsatadi[5]. Shuning uchun transport oqimining harakatlanish xavfsizligi va uning holatini baholashda harakat zichligini va harakat tezligini aniqlash talab etiladi.

Shahar ko'chalarida eksperimental kuzatishlar olib borishdan maqsad harakat tezligini o'zgarish qonuniyatini o'rganish, har xil sharoitlarda transport oqimining harakat zichligining o'zgarishini o'rganish hamda transport oqimining asosiy xususiyatlari orasidagi qonuniyatlarni o'rganishdir.

Transport oqimining zichligi harakat tezligining pastligi va harakat notekisligi orqali ham xarakterlanadi. Transport oqimining harakat zichligini o'rganish uchun harakat zichligiga yo'l sharoitining ta'sirini va "tezlik-zichlik" bog'liqligini tadqiq qilinadi.

Harakat zichligi vaqt davomida yo'ning ahamiyatiga bog'liq ravishda o'zgarib turadi. Harakat zichligining yuqori qiymatini ko'proq qiyaliklarga ko'tarilishlarda, temir yo'l kesishmalari atrofida, aholi yashash joylarining qatnov qismi tor bo'lgan ko'chalarida kuzatiladi. Balandliklarga ko'tarilishlarda harakat jadalligi ortishi bilan transport oqimining zichligi ortib boradi. Kesishmalar oldida harakat zichligi ortib boradi va yuqori darajaga yetadi hamda kesishmalardan so'ng to'g'ri yo'l bo'laklari boshlanishi bilan kamayib boradi. Aholi yashash

joylariga kirishdan 150-200 metrdan so‘ng harakat zichligi yuqori ekanligini kuzatish mumkin. Harakat zichligi ortib borishi bilan xavfsizlik koeffitsiyenti kamayib boradi[6].

1-rasm. Harakat zichligining xavfsizlik koeffitsiyentiga bog‘liqligi

Transport oqimining zichligi bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borgan V.M.Trubunskiy [7] “tezlik - zichlik” bog‘likligiga aniqlik kiritdi. “Tezlik-zichlik” bog‘liqligi va avtomobillar oqimining asosiy xususiyatlari bilan bog‘liklik darajasini quyidagi formula ko‘rinishiga keltirdi:

$$N = VQ \quad (5)$$

$$V = V_{cb} - \beta q + \alpha p \quad (6)$$

bu yerda: N-harakat miqdori, avt/ soat; Q- harakat zichligi, avt/km;

V- ko‘rib chiqilayotgan jadallikdagi harakat tezligi, km/soat; V_{cb} –erkin sharoitdagi harakat tezligi, km/soat; α - harakat tarkibiga ta’sirini hisobga oluvchi koeffitsiyent;

p-harakat tarkibidagi yengil avtomobillar soni,%

Yo‘l sharoiti har xil bo‘lganda darajalanish koeffitsiyentini aniqlash:

to‘g‘ri yo‘l bo‘lagida

$$N = 81v - 1.5v^2 + 0.125pv; \quad (7)$$

radiusi 35 m bo‘lgan rejadagi egrilikda

$$N = 96v - 3.76v^2 + 0.422pv; \quad (8)$$

50 gradus burchak ostida balandliklarga ko‘tarilishlarda

$$N = 75v - 1.73v^2 + 0.175pv; \quad (9)$$

Bundan V.M.Trubunskiy yo‘l sharoitining yuqori darajadagi harakat zichligiga bog‘likligini quyidagicha izohladi: radiusi 35 m bo‘lgan rejadagi egriliklarda 96 avt/km, 50 gradus burchak ostida balandliklarga ko‘tarilishlarda 75 avt/km, to‘g‘ri yo‘l bo‘laklarida 81 avt/km ni tashkil etadi.

Demak, transport oqimining zichligiga to‘g‘ri yo‘l bo‘laklariga qaraganda balandliklarga ko‘tarilishlarda ko‘proq ta’siri hamda asosan kichik radiusli egriliklarda ta’sir etishi aniqlandi. 2-rasmda olib borgan tadqiqot ishida asosan Qarshi shahrining Islom Karimov ko‘chasida harakat zichligining har xil vaqtlarda o‘zgarish diagrammasi keltirilgan.

2-rasm. Islom Karimov ko‘chasida harakat zichligining o‘zgarishi.

Ushbu grafikdan tahlil qilib ko‘rsak, harakat zichligi harakat miqdori ortgan sari ko‘payib bormoqda. Ushbu ko‘chada harakat miqdori eng kam bo‘lganda, ya’ni 2725 avt/soat ni tashkil etganda, harakat zichligi o‘rtacha 30 avt/kmni tashkil qildi.

Xuddi shunday yo‘l sharoitlarida kunning boshqa vaqtlarida harakat miqdori 2930, 4300 va 4600 avt/soatni tashkil etgan vaqtlarda harakat zichligi o‘rtacha 38, 40 va 43 avt/km atrofida bo‘lishi aniqlandi.

Harakat miqdori ancha jadallashgan vaqtlarda ya’ni 5200 avt/soat atrofida bo‘lganda harakat zichligining eng yuqori qiymati 48 avt/km atrofida aniqlandi.

Jayxun ko‘chasida harakat zichligi Islom Karimov ko‘chasiga nisbatan kam ekanligini aytish mumkin. Ushbu ko‘chada harakat miqdori 1546 avt/soat atrofida bo‘lganda harakat zichligi 24 avt/kmni tashkil etishi aniqlandi. Harakat miqdori ortib borgan sari, ya’ni 2540, 2900 avt/soat bo‘lgan holatlarda harakat zichligi 27, 30 avt/kmni tashkil etgan bo‘lsa, harakat miqdori jadallashgan paytlarda, ya’ni, 3800 avt/soatda harakat zichligining yuqori qiymati 36 avt/km atrofida bo‘lishi kuzatildi.

Nasaf ko‘chasida harakat miqdori eng kam bo‘lganda, ya’ni 1546 avt/soat ni tashkil etganda, harakat zichligi o‘rtacha 22 avt/kmni tashkil qildi. Xuddi shunday yo‘l sharoitlarida kunning boshqa vaqtlarida harakat miqdori 2540, 2900, 3200 va 3800 avt/soatni tashkil etgan vaqtlarda harakat zichligi o‘rtacha 30, 30, 34 va 36 avt/km atrofida bo‘lishi aniqlandi.

Xuddi shunday yo‘l sharoitlarida kunning boshqa vaqtlarida harakat miqdori 2540, 2900, 3200 va 3800 avt/soatni tashkil etgan vaqtlarda harakat zichligi o‘rtacha 25, 25, 34 va 37 avt/km atrofida bo‘lishi aniqlandi.

A.Navoiy ko‘chasida harakat miqdori eng kam bo‘lganda, ya’ni 1546 avt/soat ni tashkil etganda, harakat zichligi o‘rtacha 24 avt/km ni tashkil qildi.

Xulosa: Harakat zichligi harakat miqdori bilan uzviy bog‘liqligi aniqlandi, ya’ni harakat miqdori o‘zgarib borishi bilan harakat zichligi ham o‘zgarib borishi kuzatildi. Shuningdek harakat zichligi yo‘l sharoitiga ham bog‘liq ekanligi, ya’ni yo‘llarda xavfsiz harakatni ta’minlashda va yo‘l harakatini tashkil etishda transport oqimi xususiyatlarini o‘rganish lozimligi aniqlandi.

REFERENCES

1. Azizov Q.X. Harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari. T., Fan va texnologiya, 2009,-244 b.
2. Muxitdinov N.F., Tadjixanov B.U., Dimetov R.N., Nazarov A. Yo‘l patrul xizmati xodimiga qo‘llanma. Toshkent: 2003.-182b.
3. Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц: учебник для студ.высш.учеб. заведений. Сильянов В.В., Домке Э.Р. –М.: Академия, 2007. - 352 с.
4. Иносэ Х., Хамада Т. Управление дорожным движением// Блинкина М.Я.: Пер.с англ. М.: Транспорт, 1983.- 243 с.
5. Красников А.Н. Закономерности движения на многополосных автомобильных дорогах. М.: Транспорт, 1988. -311 с.
6. Мухитдинов Н.Ф. Закономерности распределения интервалов между автомобилями на городских улицах с трамвайными путями; ТАДИ.Ташкент,1989 г., 10 с. Деп. В УзНИИНТИ 06.05.89.,№998
7. В.М. Трибунский. Режимы движения потоков автомобилей и пропускная способность дорог. «труды МАДИ», 1972, вып.37.
8. Xidirov, M. Q. Avtotransport tizimida chiqindi gazlar tarkibidagi zararli moddalarning atrof-muhitga ta'siri. Educational Research in Universal Sciences, 2023. 2(3), p. 543– 548.
9. Shodmonov G‘.D., Xidirov M.Q. Avtotransport chiqindi gazlari zararliligini kamaytirishning zamonaviy usullari // International conference on innovative development of education” 2022/18. p. 140-147.